

SAFETY BEHAVIORAL AUDIT METHODOLOGY

1 Karimov Bahadir Oktam ogli

Karshi Institute of Engineering and Economics

"Ecology and labor protection" department

trainee teacher,

2 Nishonova Shahrizoda Chori qizi

3 Temirova Shahzoda Jamshidovna,

4 Normengliyeva Fayyoza O'tkir kizi –

1st-year bachelor's students of labor protection and technical safety of the

"Ecology and labor protection" department.

Karshi Institute of Engineering and Economics, 180100.

Mustaqillik street-225, Karshi, Uzbekistan.

Abstract: Behavioral safety audit means observation and control of the actions of the worker in the workplace during the performance of the production task, as well as a mutual conversation between the audit and the worker.

Safe behavior is the norm, and behavioral auditing is about instilling that idea in all workers.

Key words: Behavior, attitude, audit, production, factory, safety, accident.

XAVFSIZLIKNING XULQ-ATVOR AUDITINI O‘TKAZISH METODIKASI

¹*Karimov Bahadir O'ktam o'g'li – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
“Ekalogiya va mehnatni muhofaza qilish” kafedrasi stajyo‘r o‘qituvchisi,*

²*Nishonova Shahrizoda Chori qizi,*

³*Temirova Shahzoda Jamshidovna,*

⁴*Normengliyeva Fayyoza O'tkir qizi - “Ekalogiya va mehnatni muhofaza*

qilish” kafedrasi mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi bakalavr 1- kurs talabalari.

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, 180100. Mustaqillik ko‘chasi-225, Qarshi, O‘zbekiston.

Annotatsiya: Xavfsizlikning xulq atvor auditi deganda ishchining ish joyida uning ishlab chiqarish topshirig‘ini bajarish jarayonidagi harakatlarini kuzatish, nazorat qilish hamda audit bilan ishchi o‘rtasidagi o‘zaro suhbat tushuniladi.

Xavfsiz xulq atvor – bu me‘yor, xulq atvor auditi esa barcha ishchilarda ushbu g‘oyani shakllantirishdir.

Tayanch so‘zlar va iboralar: Xulq, atvor, audit, ishlab chiqarish, korxonalar, xavfsizlik, baxtsiz hodisa.

Kirish Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy va siyosiy sohalardagi barcha islohotlarning pirovard maqsadi yurtimizda yashayotgan barcha fuqarolar uchun munosib hayot sharoitlarini yaratishdan iboratdir. Albatta, hozirgi vaqtda har qanday jamiyatda munosib hayot sharoitini yaratish ilmiy-texnik taraqqiyot asosida amalga oshiriladi va bu inson mehnatini yengillashtirish bilan bir qatorda, turli xil xavfli omillarni vujudga keltiradiki, natijada har xil ko‘rinishdagi baxtsiz hodisalar: jarohatlanishlar, shikastlanishlar va kasb kasalliklari vujudga keladi. Aynan shu sababli inson tinimsiz faoliyatda bo‘ladi. Shuning uchun Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish jarayonlari vaqtida yuzaga keladigan xavfli va zararli omillarni ishning turi va mehnat sharoitiga bog‘liq holda o‘rganish va chora tadbirlar re‘jasini amalga oshirish zarur. Har qanday ishlab chiqarish jarayonida absalut xavfsiz tizimning o‘zi yo‘q shuning uchun “xavfsizlikning xulq-atvor auditi”ni o‘tkazish metodikasi qo‘llanilsa ishlab chiqarish va no ishlab chiqarish jarayonlarida ham o‘zining samaradorligini beradi.[1]

Asosiy qism. Xavfsizlikning xulq atvor auditi deganda ishchining ish joyida uning ishlab chiqarish topshirig'ini bajarish jarayonidagi harakatlarini kuzatish, nazorat qilish hamda audit bilan ishchi o'rtasidagi o'zaro suhbat tushuniladi. Xavfsizlikning xulq atvor auditi maqsadi qo'yidagilardan iborat:[2]

1. Xavfli harakat va xulq atvorni tezkor bartaraf etish;
2. Ishchining ish joyida ishlab chiqarish topshiriqlarini bajarish vaqtida xavfsizlik talablarini bajarish maqsadidagi hatti harakatlarini rag'batlantirish;
3. Mehnat muhofazasini tashkil etilishi to'g'risidagi axborotlarni shaxsan ishchilarning o'zidan olish;
4. MM boshqarish tizmining salbiy tomonlarini aniqlash va bartaraf etish choralarini ko'rish;
5. Xavfsizlik prinsiplariga amal qilish shartligini tasdiqlash;
6. Ishchining xavfli hatti harakatlari natijasida yuzaga keladigan baxtsiz hodislarni xavfsizlikning umumiy talablarini qat'iy bajargan holda bartaraf etish.

Xavfsizlikning xulq atvor auditini o'tkazish tartibi 1.-rasmda keltirilgan. Xavfsizlikning xulq atvor auditini o'tkazish jarayonida olingan ma'lumotlar qayd etilib, tahlil qilinadi va hisobotga kiritiladi. Hisobotda audit suhbatlashgan ishchining aniq ismi familiyasi kiritilmaydi. Hisobotga ishchining xavfsiz harakati hamda uning rag'batlantirilib borilishi natijalari hamda xavfli harakatlar, XT buzilish holatlari va xavfli vaziyatlarni oldini olish maqsadida bartaraf etish maqsadida ko'rilgan choralar kiritiladi. Hisobotning asl nusxasi sanoat xavfsizligi bo'limiga beriladi, bir nusxasi ushbu sex yoki qurilma boshlig'ida qoladi.[3]

Mavzuning asoslanishi: Xavfsiz xulq atvor – bu me'yor, xulq atvor auditi esa barcha ishchilarda ushbu g'oyani shakllantirishdir.[4] Hozirgi texnika va texnologiyalarni tezkor o'zgarishlari davrida ularni mustahkamligi va ishonchliligi har yili oshirilib boriladi va shu sababli ishchi xodimlar ham o'z malakalarini oshirib borishlari talab etiladi. Lekin yangi texnika

1-rasm

Xavfsizlikning xulq atvor auditini o‘tkazish tartibi va texnologiyalarni o‘zlashtirish bo‘yicha ishchi xodimlarning malkalari halokatlar va jarohatlanishlarni kamaytirishga olib kelmaydi, ayrim hollarda esa ishchi-xodim xavfsizlik talablarini bajarmaydi yoki bajarishni hohlamaydi. Baxtsiz hodisalar, halokatlar yoki jarohatlanishlarni asosiy sabablaridan yana biri, ishchi ishlab chiqarish muhitidan kelib chiqib xavfsizlik talablarini buzishga majbur bo‘ladi, yana bir sabab esa ishchiga rahbariyat tomonidan uning sohasiga va vazifasiga kirmaydigan topshiriqlarni berda, ishchida esa ushbu ishni bajarish uchun etarli malaka bo‘lmaydi, natija baxtsiz hodislarga olib keladi.[5]

Xulosa: Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, xulq atvor auditini o‘tkazish, ya’ni ishchining hatti-harakatini kuzatish, baholash va tahlil qilish xavfsizlikni tizimli boshqarishning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi va baxtsiz xodislarni oldini olishga xizmat qiladi.

“Xavfsizlikning xulq-atvor auditini”ni o‘tkazish metodikasi xar bir ishlab chiqarish sanoat karxonalarida ishlovchi ishchi xodimlar salomatligini saqlash va ko‘ngilsiz baxtsiz xodisalarga uchramasligini oldini olish hamda ishlab chiqarish iqtisodiyotini oshirishdan iborat. Ushbu metodikani ishlab chiqarish sanoat karxonalarida qo‘llanilsa o‘z samaradorligini beradi.

Foydalanilga adabiyotlar

- 1.O‘zbekiston Respublikasining Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonuni. 2016 yil 22 sentyabr, O‘RQ-410-son.
- 2.Raximov O.D., Yuldos’hev O’.R.,Murodov M.O. Mehnatni muhofaza qilish. O‘quv qo‘llanma. T.: “Aloqachi” nashriyoti, 2018.
3. UZBEKISTAN GTL” zavodidagi texnologik jarayonlar tavsifi. // “UZBEKISTAN GTL” , Sanoat xavfsizligi, mehnat muhofazasi va atrof-muhit muhofazasi bo‘limi, 2023y.
- 4.Raximov O.D. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. / pedagoglar uchun

uslubiy qo‘llanma. Qarshi, TATU Q/f, 2011y

5.Yormatov G.Yo., Isamuxamedov Yo.U. Mexnatni muxofaza qilish. Darslik. Toshkent, O‘zbekiston nashriyoti, 2002.

6.Yuldoshev O‘., Raximov O.D. va b. Mehnatni muhofaza qilish. Toshkent, “Fan va texnologiya”, 2012y

7 .Raximov O.D., Yuldoshev O‘.R.,Murodov M.O. Mehnatni muhofaza qilish. O‘quv qo‘llanma. T.: “Aloqachi” nashriyoti, 2018.